

MAMLAKAT OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA OZIQ-OVQAT BOZORINING O'RNI

Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot instituti doktoranti

E-mail: daminovaogiloy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14771041>

Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini samarali rivojlantirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, O'zbekistonning mustaqil rivojlanishiga, shuningdek, mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni saqlab qolish uchun muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, aholi salomatligini yaxshilash va mamlakatning iqtisodiy farovonligini ta'minlash yo'lida katta ahamiyatga ega. Oziq-ovqat mahsulotlarining ichki bozorini mustahkamlash va sifatli ishlab chiqarishni rag'batlantirish, O'zbekistonning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini kafolatlashga yordam beradi.

Oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisining asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini o'z imkoniyatlari bilan mustaqil ravishda ta'minlash qobiliyatini anglatadi. Bu, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishga bo'lgan haddan tashqari bog'liqlikni kamaytirish va mamlakat ichida o'z ehtiyojlarini to'liq qondirishni maqsad qiladi. Davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi siyosati, asosan, o'zining qishloq xo'jaligi sektorini mustahkamlash, ichki bozorni rivojlantirish va mahalliy ishlab chiqarishni oshirishga qaratilgan. Shuningdek, ba'zi hollarda, chet eldan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilish orqali aholi ehtiyojlarini to'liq qondirishga ham e'tibor qaratiladi. Bunday siyosat orqali mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda mustahkam poydevor yaratadi va ichki ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshiradi. Bu esa oziq-ovqat bozorining barqarorligini va mamlakat iqtisodiyotining mustahkamligini ta'minlashga yordam beradi.

Mamlakatning rivojlangan yoki rivojlanayotganligi farq qilmasdan, oziq-ovqat bozorini shakllantirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga, aholini ijtimoiy himoya qilish masalalarini hal etishga va ijtimoiy barqarorlikni kuchaytirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat bozorining samarali ishlashi nafaqat iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, balki xalqning turmush darajasini yaxshilash, oziq-ovqat resurslari bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Yangi iqtisodiy sharoitlar va global tendensiyalarni inobatga olgan holda, oziq-ovqat mahsulotlari bozorining rivojlanishining asosiy qonuniyatlarini tushunish zarur. Bu, o'z navbatida, bozorning mohiyati, vazifalari, tarkibiy qismlari va uni tartibga solish mexanizmlarini chuqur anglashni talab qiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari bozorining samarali ishlashini ta'minlash, uning ijtimoiy bozor iqtisodiyotidagi o'rni va roli haqida aniq tushunchaga ega bo'lish, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka erishish uchun zarur shartlarni yaratadi.

Oziq-ovqat mahsulotlari bozori har bir mamlakat iqtisodiyotida ustuvorlikka ega va majmuaviy tavsifdagi tizimli tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi, jumladan:

- milliy bozor yaxlitligini ta'minlash, mamlakat mintaqalarini tabiiy, demografik va iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib ixtisoslashtirish va shu asosda o'zaro integratsion aloqalarni chuqurlashtirish;

- mintaqaning ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish bilan bir qatorda investitsiyalarni keng jalb etish va innovatsion faoliyatni yo'lga qo'yish, shu orqali tannarxni izchil pasaytirish va milliy mahsulotlarning import tovarlarga nisbatan narx va sifat ustunliklarini saqlab qolish;

- aholi iste'mol xarajatlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlarining optimal ulushini ta'minlash, bu borada narxning turli omillar ta'sirida keskin tebranishiga yo'l qo'ymaslik, xususan, qat'iy narx siyosatini olib borish, zaxiralar hosil qilish, mahsulot ishlab chiqarishni rag'batlantirish, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash kabi qator mexanizmlardan samarali foydalanish;

- narxlarning doimiy oshib borishi sharoitida ichki talabni rag'batlantirish va aholining xarid qobiliyati uchun real imkoniyatlarni ta'minlaydigan daromadlarni mutanosib ravishda indeksatsiyalab borish;

- oziq-ovqat mahsulotlari eksporti va importi xajmlari o'rtasida ijobiy balansni ta'minlash bir tomondan, mamlakatning tashqi bosimlarga bardoshlilikini oshiradi, boshqa tomondan, noqulay bozor konyukturasi sharoitida ham mamlakat o'zining milliy oziq-ovqat mahsulotlari bozori salohiyatini saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Oziq-ovqat mahsulotlari bozorining mohiyati va uning jamiyatdagi ahamiyati, asosan, ushbu bozorning bajaradigan vazifalari orqali o'z ifodasini topadi. Oziq-ovqat mahsulotlari bozorining asosiy vazifalariga quyidagi muhim masalalar kiradi:

- aholining yuqori sifatli va sog'lom oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish. Bu, bozorning asosiy maqsadi bo'lib, aholining turli talablarini hamda iste'mol ehtiyojlarini qamrab olgan keng assortimentda mahsulotlar taqdim etishni taqozo etadi.

- yalpi ijtimoiy mahsulotning bir qismini shaxsiy iste'mol uchun sotish. Ushbu vazifa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularni ayirboshlash jarayonini ta'minlaydi, shuningdek, mehnat resurslaridan samarali foydalanishni va iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlaydi. Bu jarayon orqali ijtimoiy mehnat xarajatlarini qoplash imkoniyati yaratiladi, oziq-ovqat mahsulotlari savdosi rivojlanadi, yangi ishlab chiqarish sikllari uchun pul resurslari kelib tushadi va takror ishlab chiqarishni kengaytirish uchun zarur bo'lgan jamg'armalar shakllanadi.

- aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini maksimal darajada qondirishni ta'minlovchi mahsulot turlari va sifatini shakllantirish. Bu vazifa orqali, aholi talabi va mahsulotlar taklifining o'zaro mosligini aniqlash va bozorning maqsadga muvofiq rivojlanishini ta'minlashga erishiladi. Aholi ehtiyojlarini to'liq tahlil qilish, sifatli va talabga javob beradigan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan miqdoriy o'lchovlarni belgilash imkoniyatini yaratadi.

- ishlab chiqarishni rag'batlantirish. Bu vazifa iste'molchi manfaatlarini hisobga olish, shuningdek, ishlab chiqarishni o'zgargan talablar va bozordagi tendensiyalarga moslashtirishni ta'minlaydi. Savdoning o'zgarishlarga aks aloqasi orqali ishlab chiqaruvchilar talabning o'zgarishiga tezda moslashishlari uchun sharoitlar yaratish, bozorning dinamikasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bularning barchasi oziq-ovqat mahsulotlari bozorining muvaffaqiyatli va barqaror ishlashini ta'minlash uchun zarur vazifalar bo'lib, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, oziq-ovqat bozorining asosiy vazifalari takror ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlari o'rtasidagi uzviy aloqalarni ta'minlashga qaratilgan. Bu jarayonda savdo, taqsimlash va ayirboshlash bosqichlari, takror ishlab chiqarish jarayonining ajralmas tarkibiy qismi sifatida faol ishtirok etadi. Oziq-ovqat mahsulotlari bozorining rivojlanishi, nafaqat iqtisodiy o'sish, balki aholi turmush darajasi va sifatini yaxshilash uchun ham muhimdir. Ushbu rivojlanish jahon, milliy va mintaqaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi.

Oziq-ovqat bozorining muvozanatli va barqaror rivojlanishi, aholining ehtiyojlarini to'liq qondirish, iqtisodiy farovonlikni oshirish va davlatning ijtimoiy siyosatiga mos keladigan iqtisodiy sharoitlarni yaratishda zaruriy shart sifatida xizmat qiladi. Bu jarayon, o'z navbatida, mamlakatning iqtisodiy mustaqilligi va ijtimoiy barqarorligini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

Shunday qilib, mintaqaning oziq-ovqat bozori, mintaqaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, uning rivojlanishi mintaqaning iqtisodiy o'sishiga katta hissa qo'shadi. Oziq-ovqat bozori orqali aholining asosiy ehtiyojlaridan biri - ya'ni sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash amalga oshiriladi, bu esa mintaqaviy rivojlanish uchun muhim turtki bo'lishi mumkin. Har qanday davlatda oziq-ovqat mahsulotlari bozorining rivojlanishi, uning barqaror faoliyati, aholi uchun zarur bo'lgan mahsulotlar bilan ta'minlanishi, organik va fermer xo'jaliklarining mahsulotlar taklifi, mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Oziq-ovqat bozorining samarali rivojlanishi, viloyat aholisining hayot sifatini yaxshilashga, yangi ish o'rinlari yaratishga va tadbirkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, viloyatning ijtimoiy faol va mehnatga layoqatli aholisi bilan ta'minlanishiga, investorlarni jalb qilishga, shuningdek, mintaqaning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlari bozorining rivojlanishi, o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga tezda moslashish va bozorda raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Natijada, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatiga ko'rsatilgan ijobiy ta'sir, uning raqobatbardoshlik darajasini yaxshilashga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, oziq-ovqat mahsulotlari bozorining rivojlanish ko'rsatkichlarini to'g'ri baholash zaruratini ta'kidlaydi. Shuningdek, mamlakatning oziq-ovqat bozorining holatini tahlil qilish va uning rivojlanishini rag'batlantirish, milliy va xalqaro miqyosda iqtisodiy farovonlikni ta'minlashda muhim omil bo'ladi.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashga doir dolzarb masalalar / «Xalq so'zi», 2020 yil 10 iyun.
2. Abulqosimov H.P. Davlatning iqtisodiy xavfsizligi. O'quv qo'llanma. -T.: Akademiya, 2012.-162-bet.
3. Куралаева А.А. Региональные особенности формирования и функционирования продовольственного рынка: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук (08.00.05)/ Нальчик-2011г.

4. Черкасов, Г.И. Бозор: бозорни тартибга солиш: Дарслик, университетлар учун қўлланма. / Г.И. Черкасов. - М.: УНИТИДАНА, 2004. - 222 б. - («Касбий дарслик: Иқтисодиёт» туркуми). П.7.

INNOVATIVE
ACADEMY